

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'yi Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم الدليل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتذوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 291.....العامية المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي
- 306.....بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية.....
مولاي العربي بيلوش

316.....	البلاغة والتواصل.....
	د. فطيمة ابن حدو
	د. عبد الله موساوي
L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle	327
Ghizlane Machraoui	
Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe.....	339
Fouzia Elbayed	
La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay)	358
Mohammed Baba	
Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile.....	368
Abdelaaziz Ferhaoui	

Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile

Abdelaaziz FERHAOUI

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Ain Chok, Université Hassan II, Casablanca-Morocco

Resumen

El propósito de este trabajo es examinar y analizar la realidad del caso de Marruecos y Chile, dos naciones caracterizadas por una rica diversidad cultural que incluye elementos: árabe y amazigh en Marruecos y el español en Chile. En Marruecos, la comunicación se percibe como un intercambio profundo y comprometido con la diversidad cultural, donde prevalecen el respeto y el diálogo intercultural. Por otro lado, en Chile, tras la colonización española, la comunicación se ha configurado dentro de un contexto donde predominan la claridad y la explicitación, valorándose la eficacia de la transmisión del mensaje. Es importante estudiar y analizar cada país a través de un enfoque cualitativo, tomando en cuenta datos y documentación para entender las diferencias comunicativas a fin de fomentar una cooperación más efectiva, subrayando que la comunicación se mejora cuando se entienden y se reconocen profundamente las diversidades culturales.

Palabras-clave: comunicación intercultural, Marruecos, Chile, cooperación.

التواصل بين الثقافات: نموذج المغرب والشيلي

الملخص

تبحث هذه الدراسة وضعية المغرب، الذي يتميز بتعدد ثقافي ولغوي غني يشمل العربية والأمازيغية مع تأثيرات فرنسية وإسبانية. إذ يتميز التواصل فيه بالانفتاح ويحترم الحوار بين الثقافات. في المقابل فالشيلي يتميز بنمط التواصل فيها بالوضوح والصراحة، حيث يركز على الفعالية.

لفهم هذا الموضوع، تم جمع البيانات والمعلومات من كلا البلدين باستخدام منهج نوعي أظهرت نتائج التحليل فيه أن الاختلافات في أساليب التواصل تفتح المجال لإمكانية التبادل بين الثقافات بطرق مثيرة للاهتمام، مما يعزز الانفتاح الثقافي والتعاون ويمكن الاستنتاج من ذلك أن الحاجة لتفاهم أفضل بين الثقافات يقود إلى تعاون أكثر فعالية على عدة مستويات. وفي الأخير، تجدر الإشارة إلى أن فهم الفروقات الثقافية أمر أساسي لتكثيف سياسات التواصل بين البلدين من أجل نجاح العلاقات بينها في مختلف المجالات مثل، الأعمال التجارية، الدبلوماسية، التعليم، وغيرها.

الكلمات المفتاحية: التواصل بين الثقافات، المغرب، الشيلي، التعاون.

Abstract

This paper examines the case of Morocco, which has a rich plurality of Arabic, Tamazight, and French and Spanish influences. The communication that takes place there is open and valued as an action committed to respect and intercultural dialogue. In contrast, in Chile, since its colonization by the Spanish, a more direct and explicit communication is practiced, focused on clarity and efficiency. To understand this object of study, data collection and documentation from both countries have been carried out with a qualitative approach. This analysis has resulted in finding that the differences in communication styles open up possibilities for engaging in interesting intercultural communication, taking advantage of cultural exchange and promoting cooperation. From this, it can be deduced that the need for better intercultural understanding leads to better cooperation and communicative effectiveness. Finally, it is worth emphasizing the conclusion that understanding and adapting to those cultural differences at the communicative level is an important premise for the effectiveness of the exchange between these two areas, Morocco and Chile, in various situations such as business relationships, diplomacy, and education, among others.

Keywords: intercultural communication, Morocco, Chile, cooperation.

Introducción

La globalización permite una mayor interacción entre países de diferentes culturas. Por eso, la comunicación intercultural es fundamental para establecer buenas relaciones. Marruecos y Chile son dos casos interesantes porque son países lejanos y culturalmente dispares. Por un lado, Marruecos tiene una rica cultura fruto de la tradición árabe, la saharai, la francesa y la española, y su lengua principal es el árabe, el amazigh y, aunque en una menor medida, el francés. En cambio, Chile con la herencia de la ocupación española y de una fuerte identidad indígena mapuche, tiene como lengua principal el español y, en menor medida, el inglés, especialmente en los ámbitos profesionales. El objetivo de esta investigación es ver cómo las diferencias culturales entre estos dos modelos sociales pueden hacer que la comunicación intercultural sea efectiva y conocer cuáles son los obstáculos de estas dinámicas que se pueden superar a través de propuestas y estrategias.

El entendimiento entre naciones de diferentes culturas es uno de los elementos clave para hablar de relaciones internacionales estables y fructíferas, por lo que en ese sentido la comunicación intercultural se convierte en un paso fundamental, en la medida que hace posible el conocimiento entre naciones con realidades culturales muy variadas. En este caso, vamos a tomar Marruecos y Chile como ejemplos paradigmáticas, dos países que detentan una comunicación intercultural bastante notable, ya que Marruecos, que se sitúa en el norte de África, tiene una gran pluralidad étnica y lingüística, donde las lenguas árabe, tamazight y francesa conviven en la sociedad; en Chile, por su parte, nos encontramos con un país de América del Sur que tiene una lengua indígena y una herencia cultural de los pueblos originarios y de la colonización española.

Este artículo pretende analizar las dinámicas de la comunicación intercultural que se produce entre Marruecos y Chile, intentando ver cómo los contextos socioculturales propios de cada país van influyendo en la interacción de personas con matizaciones culturales bien dispares. Desde la comparación intentaremos detectar las similitudes y diferencias de las formas comunicativas, de los impedimentos lingüísticos y culturales y de las estrategias que

se ponen en acción en aras de mejorar el conocimiento entre culturas. El planteamiento del trabajo es hacer una revisión bibliográfica acompañada de un análisis cualitativo hecho a través de entrevistas con actores activos con experiencias interculturales en los países señalados. Los resultados obtenidos pueden mostrar diferencias significativas culturales entre los dos países y permitir mejorar la comunicación y la colaboración intercultural entre ellos.

Contexto teórico

La comunicación intercultural se apoya en diversas teorías y modelos que apoyan la explicación de cómo las diferencias culturales afectan las interacciones entre personas de culturas diferentes.

Teoría de las dimensiones culturales de Hofstede:

Hofstede halló numerosas dimensiones de la cultura que actúan como fuente de diferencia entre las culturas, como la distancia al poder, individualismo frente colectivismo, masculinidad frente feminidad y aversión ante la incertidumbre. Las dimensiones son un marco para poder analizar las diferencias culturales en valores y comportamientos (Hofstede, 2001, pp. 83-84, 145).

Teoría de la adaptación intercultural de Young Yun Kim:

Esta teoría se ocupa del modo en que las personas se van adaptando a una cultura ajena tras permanecer en ella por un tiempo. Así, según Kim, uno se acomoda a un modo de ser. Durante ese proceso el individuo se encamina hacia una adaptación, un aprendizaje de manejar una cultura determinada, adoptando, por cierto, nuevas competencias interculturales.

Todo ello se formula desde el modelo de Kim en el llamado ciclo de "estrés-adaptación-crecimiento", donde la persona va aprendiendo, en sus sucesivas interacciones, a manejarse en el nuevo contexto cultural. En este sentido, la comunicación y la interacción social para poder llegar a comprender e integrarse mejor en la nueva sociedad (Kim, 2001, p. 15).

Teoría del capital cultural en la comunicación intercultural de Shelley D. Lane

Lane explora cómo el capital cultural, es decir, todos los conocimientos, las habilidades culturales y las experiencias vividas que tiene una persona, condiciona su modo de conducta en nuevos contextos interculturales. Desde el punto de vista de Lane, el capital cultural puede determinar si las relaciones entre unos y otros grupos tendrán como epicentro el reconocimiento mutuo de sus culturas. Aquellos individuos con un alto capital cultural, en un contexto nuevo, podrían participar en las interacciones interculturales con más destreza, de la mano de su saber hacer y de su saber cultural, permitiéndole evitar malentendidos y procurar tener vínculos de mejor calidad.

En este sentido, Lane subraya que el capital cultural no sólo va a tener una influencia en el modo de expresión comunicativa individual, sino que además podría determinar las desigualdades de poder interactuar en el seno de la sociedad intercultural (Lane, 2010, p. 5), basándose en las siguientes claves:

1. Capital Cultural: Conocimiento de lenguas, normas, valores y creencias culturales.
2. Competencia Comunicativa: Capacidad de comunicarse de manera eficiente en diferentes lenguas y contextos culturales.
3. Adaptabilidad: Capacidad de adaptarse a situaciones culturales diversas.

4. Motivación: Deseo de interactuar con personas de otras culturas.
5. Experiencia: Acostumbrado a un entorno intercultural que le favorece su capital y competencia culturales.

Contexto cultural de Marruecos

Marruecos es un país de un mosaico de culturas árabe, bereber y francesa. Las costumbres y tradiciones en Marruecos son muy arraigadas y se expresan en las festividades, en las diferentes ceremonias y en la vida cotidiana. El Islam es la religión más importante de la sociedad marroquí y condiciona las normas sociales, así como la convivencia diaria. Es un país con una estructura social jerárquica y patriarcal, vinculada a la familia extensa que influiría en las relaciones sociales así como también en las relaciones económicas.

En relación a las características lingüísticas del país, son el árabe y el amazigh, los idiomas oficiales, mientras que el francés es una lengua que goza de una importancia vital en la educación, la administración y los negocios. Los estilos de comunicación en Marruecos suelen ser directos y matizados, valorándose la educación y la cordialidad en las relaciones (York, 2018, pp. 36, 68, 152). La comunicación no verbal es extremadamente importante ya que los gestos, la proximidad, el contacto visual y la entonación de voz son utilizados en la comunicación social y profesional.

En resumen, Marruecos posee un amplio cúmulo de elementos patrimoniales e históricos que, a lo largo de la historia y hasta el presente, conforman una identidad nacional variopinta, enriquecida, que se concreta en la lengua, en los grupos étnicos, en la gastronomía, en la arquitectura, en la religión, etc.

Contexto cultural de Chile

Chile es un país de un rico legado cultural que mezcla ingredientes hispánicos con elementos indígenas (mapuches) y europeos (Deacon, 2013, pp. 7-8). Las costumbres y las tradiciones son un reflejo de la combinación entre la historia colonial y la modernidad. En el país hay una mayoría católica considerable, aunque asimismo existe una creciente pluralidad religiosa y una fuerte influencia de lo laico en la sociedad (Smith, 2007, pp. 55, 116). La estructura social chilena es moderna y bastante equitativa en comparación con otras culturas latinoamericanas, aunque en todo caso allí existen, de todas maneras, ciertos tipos de jerarquías. La lengua chilena es el español, con una serie de variantes lingüísticas en el país, y el inglés empieza a ser una lengua de trabajo que va cobrando importancia.

La comunicación en Chile suele ser abierta y clara, aunque las jergas y modismos pueden verse afectadas por la región. En cuanto a la comunicación no verbal, en ella se incluyen los gestos y las muecas que transmiten emociones y actitudes, confieren importancia significativa al contacto visual (se traduce como un signo de sinceridad en el marco de las interacciones) (Hutchison, Echeverría, & Guzmán, 2014, p. 154).

De igual manera, Chile dispone de un repertorio variado de culturas: gastronomía, música, festividades, arte elementos que conforman la identidad y el perfil cultural del país.

Estudios previos sobre comunicación intercultural entre Chile y Marruecos

En lo referente a la comunicación intercultural, el conocimiento profundo de las costumbres y de la cultura de los países en cuestión es un requisito indispensable para una relación fructífera y respetuosa. Los textos anteriores en los que me he apoyado, me han servido para trabajar ahora sobre las diferencias y las similitudes que se producen en la comunicación intercultural entre Marruecos y Chile.

Esta revisión de los textos se ha centrado en cuatro obras que considero imprescindibles y que permiten un amplio acercamiento a las costumbres y a las prácticas culturales: CHILE: *Culture Smart! The Essential Guide to Customs & Culture* de Katherine G. Smith; *Intercultural Communication: A Contextual Approach* de James W. Neuliep; *Culture and Customs of Morocco* de Raphael Chijioke Njoku y *Cultural Intelligence: Surviving and Thriving in the Global Village* de David C. Thomas y Kerr Inkson.

1. *CHILE: Culture Smart! The Essential Guide to Customs & Culture*

Las costumbres y la cultura en Chile, según Smith, abordan cuestiones esenciales que caracterizan a estos contextos culturales que, ciertamente, son básicas para entender el tipo de cultura desde un bajo contexto. Las culturas de bajo contexto, en el caso de Chile, tienen, en primer lugar, una comunicación muy directa y muy explícita. La autora reflexiona sobre la manera cómo las costumbres a nivel social, en el ámbito familiar, o incluso las costumbres que tienen que ver con las prácticas cotidianas, perciben el proceso de comunicación y las interacciones intensamente culturales en el momento de llevar a cabo la comunicación. Este libro lleva a comprender por qué las costumbres chilenas modulan la comunicación, y justamente por eso es un elemento crucial (Neuliep, 2021, p. 148).

2. *Intercultural Communication: A Contextual Approach*

En el libro que ha escrito Neuliep, se aborda la comunicación intercultural de una manera amplia, donde se exploran las teorías y prácticas en diversos contextos culturales. De este modo el libro es esencial para contextualizar la comunicación en distintos entornos y adquirir una base sólida de tipo teórico para poder analizar las interacciones que se den entre culturas como la chilena y la marroquí. El libro parte de cómo los contextos culturales influyen en la interpretación y respuesta que las personas pueden dar a los mensajes, aspecto esencial para entender las diferencias en la comunicación entre Chile y Marruecos y plantea modelos teóricos y prácticos que permiten afrontar las complejidades en la comunicación intercultural (Neuliep, 2021, p. 40).

3. *Culture and Customs of Morocco*

El libro introduce un análisis extenso de la cultura marroquí. Njoku examina los aspectos esenciales de la sociedad marroquí, tomando como referencia la religión, la estructura familiar, las festividades, las prácticas tradicionales. De ahí la importancia del mismo para entender el contexto cultural de Marruecos, un país con una rica herencia cultural y social.

La comparación entre la cultura marroquí y la chilena ayudaría a identificar parecidos y diferencias que servirán para enriquecer el análisis intercultural (Njoku, 2006, pp. 21, 109-110).

4. *Cultural Intelligence: Surviving and Thriving in the Global Village*

Thomas e Inkson abordan el concepto de inteligencia cultural que se resume en la capacidad de comprensión, respeto y adaptación a otras culturas. El libro aporta estrategias para interactuar con eficiencia en un ambiente globalizado, en que proporciona herramientas para mejorar el factor comunicativo intercultural. La inteligencia cultural facilita la adaptación a las diferencias culturales y aumenta la eficacia en las interacciones interculturales, propone llevar a la práctica la teoría en situaciones concretas y logra una comprensión más profunda de cómo los individuos pueden interactuar en contextos culturales diferentes (Thomas & Inkson, 2017, pp. 132-133).

Comparación de la comunicación intercultural entre Marruecos y Chile

La comunicación intercultural entre Marruecos y Chile da cuenta de diferencias considerables, consecuencia de contextos culturales peculiares, donde el primer país es producto de las interacciones culturales de la cultura árabe, la de los bereberes y la del sur de Europa, con unas prácticas de interacción y normas comunicativas determinadas, mientras que el segundo país combina elementos hispánicos, autóctonos, europeos, etc., diferentes a los del sur de América.

No obstante, a pesar de sus diferencias, ambos casos disponen de realidades interculturales valiosas que permitirían acercarse a las culturas de ambos países y entender la comunicación intercultural.

Elementos de la comunicación intercultural

La comunicación entre Marruecos y Chile presenta ciertos elementos que la hacen distinta en razón de los contextos culturales y que podemos observar en tres elementos fundamentales: la estructura social, la comunicación verbal y no verbal, y la adaptación y flexibilidad.

Estructura social:

La sociedad de Marruecos está marcada por una jerarquía rígida y arraigado respeto hacia las normativas tradicionales, lo cual genera una comunicación indirecta, sometida a las normas culturales y sociales, esto conlleva a malentendidos para aquellos que no se encuentren familiarizados con dichas normativas. Pero a diferencia de Marruecos, la estructura social de Chile adopta una comunicación más abierta y directa. Aunque la informalidad es mayor, todavía existen jerarquías y diferencias regionales que repercuten en la forma en que se comunican las personas.

Comunicación verbal y no verbal:

La comunicación verbal en Marruecos es muy matizada y requiere ser interpretada en función de elementos culturales. Por su parte, la comunicación no verbal, como pueden ser los gestos o la proximidad física entre otras cosas, es determinante para completar el mensaje, también en Chile la comunicación no verbal es importante, pero el contacto visual es un signo de sinceridad y no tiene el mismo peso sociocultural que en Marruecos.

Adaptación y flexibilidad:

La adaptación a la cultura marroquí requiere una profunda comprensión de sus normas sociales y de sus valores religiosos. Los visitantes y los interesados han de ser conscientes de la importancia de la formalidad y del respeto en la interacción.

En el caso de Chile, la adaptación puede ser más rápida debido a la estructura social más abierta, pero es necesario también conocer las variaciones regionales y las expresiones idiomáticas para interactuar de una manera apropiada.

Retos y oportunidades:

En la comunicación intercultural entre Marruecos y Chile aparecen diversos retos y oportunidades. En Marruecos, la dificultad es derivada de la necesidad de entender y respetar las normas jerárquicas y religiosas y de las diferencias existentes en cuanto a los estilos de comunicar, así como a la importancia de la comunicación no verbal, lo que posibilita situaciones de malentendido si se carece de una buena preparación cultural.

En Chile, a pesar de tratarse de una comunicación directa y abierta, los desafíos también se encuentran en lo diverso de los regionalismos y de las expresiones propias de una u otra

región, lo que exige una atención para evitar el malentendido y para avanzar hacia una comunicación efectiva.

Ambos países brindan posibilidades de superación para mejorar la interacción cultural a través de la mutua comprensión y respeto. La adaptación a las diferencias culturales puede enriquecer no sólo la mutua interacción, sino que puede conducir a unas relaciones más eficientes en las áreas del negocio, de la diplomacia y de las relaciones personales.

La comparación de la comunicación intercultural entre Marruecos y Chile nos señala la importancia de las diferencias culturales en la interacción. Mientras, Marruecos se enmarca en una comunicación más matizada y contextual, Chile se articula en torno a una comunicación directa y clara.

Entender y ajustarse a estas diferencias es necesario para facilitar la mutua interacción en contextos culturales tan diferentes.

Impacto positivo de la comunicación intercultural entre Marruecos y Chile

Negocios

El contacto intercultural entre Marruecos y Chile representa una oportunidad relevante para el comercio. De hecho, la pluralidad de conocimientos que proviene de la mezcla de experiencias marroquíes y chilenas, estimula la aparición de innovaciones y la creatividad, un ejemplo concreto es que la habilidad de Marruecos del trato negociador puede llevar, por combinación con la rigidez chilena, a ofertas de negocio originales y eficientes. Por otro lado, la aplicación del conocimiento de las diferencias culturales permite la adopción de estrategias de marketing ajustadas y ad hoc que resuenan tanto en unos como en otros y permiten la adecuación de los productos a las preferencias culturales diversificadas. El conocimiento del otro fomenta la creación de relaciones comerciales más sólidas.

Pues, las diferencias en los estilos de comunicación pueden ser interpretadas como una oportunidad para la construcción de trayectorias comerciales más sólidas y asentadas en un conocimiento mutuo y en una adecuación a las demandas del socio comercial (Beamer & Varner, 2011, p. 11).

Diplomacia

La relación entre Marruecos y Chile enriquece el diálogo bilateral con nuevos elementos de conocimiento cultural. Este intercambio de conocimiento favorece la firma de acuerdos diplomáticos que podrían reflejar una mejor comprensión detallada de los problemas bilaterales. La combinación de la diplomacia marroquí, más directa y basada en la construcción de relaciones extranjeras, con la forma de hacer en Chile, más pragmática, más directa, puede acabar en una estrategia diplomática de mayor equilibrio y eficacia (Berridge, 2010, p. 172).

Las relaciones interpersonales

El contacto entre personas de Marruecos y Chile representa un aporte de enriquecimiento cultural recíproco. El acercamiento entre unas costumbres y normas culturales que se identifican como diversas constituye un principio del entendimiento y la empatía intercultural. La convivencia con la diferencia cultural puede ser interpretada también en términos de la creación de fuertes vínculos que produce experiencias de adaptación, de conexión en el sentido de respeto y valoración (Lane, 2010, pp. 19-20, 22).

La buena gestión de la diferencia cultural entre Marruecos y Chile puede ofrecer un grado de impacto positivo importante en la comunicación en los negocios, la diplomacia, y en las relaciones interpersonales. La valoración de las diferencias no sólo redunda en el incremento del reforzamiento de la comunicación intercultural, sino también en la profundización de la relación y en el afianzamiento de una colaboración que posibilitaría la diversidad y la riqueza.

Conclusión

La presente investigación indagó sobre la comunicación intercultural entre Marruecos y Chile, señalando el posible impacto de las diferencias culturales en las interacciones en diferentes contextos. A partir de un análisis exhaustivo de las teorías y modelos de comunicación intercultural, así como de un estudio comparado de las costumbres y prácticas culturales de ambas sociedades, se identificaron barreras y oportunidades clave.

Los resultados obtenidos apuntan a que, pese a que existen importantes diferencias entre Marruecos y Chile en lo que respecta a la estructura social, la manera de comunicarse y las reglas culturales, esas diferencias pueden ser una ocasión para fomentar el enriquecimiento mutuo.

En lo que se refiere al campo de la economía, la diversidad de miradas podría dar lugar a la innovación y la creación; en la diplomacia, la combinación de diferentes puntos de vista podría favorecer la aparición de estrategias más equilibradas y eficaces; en lo referente a las relaciones interpersonales, el contacto intercultural podría repercutir en la mejora de las habilidades comunicativas y en la estimulación de una mayor empatía y comprensión.

Para maximizar los efectos de esas interacciones, es fundamental fomentar la educación intercultural, la adaptabilidad y el respeto mutuo. La comprensión cultural y la flexibilidad en el uso del idioma son elementos clave para superar las barreras y aprovechar las oportunidades que surgen en el contacto entre ambas culturas.

En resumen, valorar y apreciar las diferencias entre Marruecos y Chile facilita no sólo una comunicación verdaderamente efectiva, sino también el fortalecimiento de la relación y la colaboración bilateral entre dos países geográficamente distantes, pero interculturalmente conectados por medio de una eficiente comunicación intercultural.

Bibliografía

- Beamer, L., & Varner, I. (2011). *Intercultural communication in the global workplace* (5th ed.). The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Berridge, G. R. (2010). *Diplomacy: Theory and practice* (5th ed.). Palgrave Macmillan.
- Deacon, E. C. (2013). *Chile: A Cultural History*. Joanna Crow.
- Hofstede, G. (2001). *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations*. Sage Publications.
- Hutchison, E. Q., Echeverría, M., & Guzmán, P. (Eds.). (2014). *The Chile Reader: History, Culture, Politics*. Duke University Press.
- Kim, Y. Y. (2001). *Becoming intercultural: An integrative theory of communication and cross-cultural adaptation*. SAGE Publications.
- Lane, S. D. (2010). *Interpersonal communication: Competence and contexts*. Pearson Education, Inc.
- Neuliep, W. R. (2021). *Intercultural communication: A contextual approach*. SAGE Publications.
- Njoku, M. (2006). *Culture and customs of Morocco*. Greenwood Press.

- Smith, K. G. (2007). *Chile: Culture Smart! The Essential Guide to Customs & Culture*. Kuperard.
- Thomas, D. C., & Inkson, K. (2017). *Cultural intelligence: Surviving and thriving in the global village*. Berrett-Koehler Publishers.
- York, J. (2018). *Morocco: Culture Smart! The Essential Guide to Customs & Culture*. Kuperard.